

A HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO E OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

THE HYPERVULNERABILITY OF ELDERLY CONSUMER AND CONSIGNATED LOANS

Mariana Cunha do Carmo¹

Janaina da Silva Rabelo²

RESUMO: O objetivo deste estudo é abordar a fragilidade específica da população idosa nas relações de consumo, especialmente nos contratos bancários. Os idosos, principalmente aposentados e pensionistas, tornam-se alvo mais fácil de práticas abusivas, que incluem a imposição de contratos com cláusulas desfavoráveis ou a oferta de crédito com juros excessivos. Especificamente esse estudo tem como finalidade identificar os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis à proteção do consumidor idoso, destacar a hipervulnerabilidade do idoso nas relações de consumo e descrever como os juizados especiais têm interpretado e decidido esses litígios. Como percurso metodológico será feita uma pesquisa bibliográfica baseada em doutrinas, artigos científicos acerca do tema e análise de jurisprudências do Tribunal de Justiça do Ceará, com foco em decisões relacionadas ao tema. Almeja-se contribuir para uma maior compreensão sobre a proteção jurídica do consumidor idoso no âmbito dos contratos de empréstimos consignados, especialmente diante de práticas abusivas ou fraudulentas por parte de instituições financeiras além de esclarecer como os juizados especiais do Ceará têm enfrentado essas demandas.

Palavras-chave: Hipervulnerabilidade, consumidor idoso, empréstimos, contratos.

Abstract: The objective of this study is to address the specific fragility of the elderly population in consumer relations, especially in banking contracts. The elderly, especially retirees and pensioners, become an easier target for abusive practices, which include the imposition of contracts with unfavorable clauses or the offer of credit with excessive interest. Specifically, this study aims to identify the principles and norms of the Consumer Protection Code applicable to the protection of elderly consumers, highlight the hypervulnerability of elderly people in consumer relationships and describe how special courts have interpreted and decided these disputes. As a methodological path, bibliographical research will be carried out based on doctrines, scientific articles on the topic and analysis of jurisprudence from the Court of Justice of Ceará, focusing on decisions related to the topic. The aim is to contribute to a greater understanding of the legal protection of elderly consumers within the scope of payroll loan contracts, especially in the face of abusive or fraudulent practices on the part of financial institutions, in addition to clarifying how special courts in Ceará have faced these demands.

Keywords: Hypervulnerability, elderly consumer, loans, contracts.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: marianacunha024@gmail.com

²Orientadora do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: janainarabelo@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O estudo traz à tona as concessões de empréstimos consignados realizados por aposentados e pensionistas. No Brasil, as aposentadorias e pensões são a garantia fundamental de um trabalhador ou pensionista, que após cumprir determinados requisitos pode usufruir desse direito, trata-se de uma concessão básica que assegura não só a dignidade, mas o mínimo existencial. Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXVII, a defesa do consumidor vem como *status* fundamental, devendo ser garantida (Brasil, 1988).

O consumidor idoso encontra-se desamparado quando sua renda é comprometida, o que afeta não só o financeiro, mas todo o seu psíquico. O superendividamento é comum nos litígios em que envolvem os aposentados/pensionistas e instituições financeiras. Entretanto, estas se valem da vulnerabilidade do consumidor idoso para conceder um crédito não contratado.

Nesse sentido, o estudo analisa a fragilidade da população idosa nas relações de consumo, especialmente nos contratos bancários. Para isso, o estudo pretende identificar os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis à proteção do consumidor idoso em contratos de empréstimos consignados, destacar a hipervulnerabilidade do idosos nas relações de consumo e descrever como os juizados especiais, especialmente os do Estado do Ceará, têm interpretado e decidido questões relacionadas a empréstimos consignados realizados de maneira abusiva ou fraudulenta pelas instituições financeiras.

O interesse pelo tema surge a partir da experiência obtida no estágio do Tribunal de Justiça do Ceará, no Fórum das Turmas Recursais, o qual diariamente enfrenta uma grande demanda de processos entre instituições bancárias e aposentados e pensionistas, embates judiciais que requerem uma análise minuciosa do caso concreto, havendo em cada processo especificações e particularidades.

Como percurso metodológico, será realizada a pesquisa bibliográfica, por meio de doutrinas, artigos, decisões judiciais, disponibilizados através da plataforma de pesquisa Scielo e consulta de jurisprudências do Tribunal de Justiça do Ceará.

No mercado de consumo, atraem-se riscos naturalmente, o idoso por suas condições físicas e psíquicas fica sujeito a práticas abusivas. Dentre as modalidades de contratos existentes, têm-se os contratos de consumo o qual os idosos figuram como parte, como os de

empréstimo consignados. As instituições bancárias, percebendo dessa vulnerabilidade, avista uma importante fonte de ganhos, em razão dos rendimentos de aposentadoria e pensões.

A obtenção desses empréstimos ocorre de forma bem simplificada, sem passar por uma prévia avaliação e, somado ao custo de vida dos idosos, gera-se um superendividamento, prejudicando o mínimo existencial.

Desta forma, com base nessa vulnerabilidade se verifica a desigualdade na relação de consumo. Sabendo disso, há de se reconhecer que o consumidor necessita de uma maior proteção jurídica por parte do ordenamento jurídico, pois na medida em que a dignidade da pessoa humana esteja em risco, devem tais contratos merecer uma tutela especial a fim de evitar as práticas abusivas.

2 O CONSUMIDOR IDOSO E A HIPERVULNERABILIDADE NAS RELAÇÕES DE CONSUMO

O consumidor idoso tem ganhado destaque nos últimos anos devido ao aumento da longevidade e ao envelhecimento da população. Isso é o que demonstra o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Kercher, 2022), pois em 2021 cerca de 14,7% da população no Brasil já era idosa, a partir de 60 anos; já em 2023 esse número subiu para 15,6%, ultrapassando os 14,8% dos que têm 15 a 24 anos (Cypreste, 2024), dados esses que no futuro próximo, a população idosa poderá corresponder a metade da população no país, e ser a responsável por 20% de consumo no Brasil.

Considerando as particularidades e vulnerabilidades dessa parcela da população, existem leis e regulamentações específicas voltadas para garantir a defesa dos direitos dos consumidores idosos, como exemplo, o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, que estabelece uma série de direitos e garantias para as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. No que diz respeito ao consumo, esse estatuto prevê medidas que visam proteger os idosos de práticas abusivas por parte de fornecedores de bens e serviços.

Algumas das principais proteções jurídicas incluem prioridade no atendimento, informação clara e adequada, proibição da discriminação do consumidor pela sua idade, direito de arrependimento, responsabilidade solidária e a facilitação de acesso à justiça. Além dessas medidas, órgãos, como o Procon, desempenham um papel fundamental na fiscalização e na aplicação das leis de proteção ao consumidor, incluindo aquelas voltadas para os idosos, atuando tanto de forma reativa, recebendo e investigando denúncias, quanto de forma proativa,

promovendo campanhas educativas e orientando os consumidores sobre seus direitos.

O sistema consumerista é composto por normas diversas do ordenamento jurídico brasileiro, que tem como o objetivo de legislar e promover uma efetividade normativa na resolução de problemas, produzindo uma conexão dentro do sistema jurídico. (Alves; Medeiros, 2022). Felipe Braga Netto aponta que:

Não é exagero dizer que o Brasil pode se orgulhar de seu sistema legal de tutela coletiva, que não faz feio nas análises comparativas entre países. Há aspectos já bem conhecidos, aspectos que já se tornaram tradicionais por assim dizer. Nota-se que “a defesa judicial de interesses transindividuais de origem comum tem peculiaridades: não só esses interesses são intrinsecamente transindividuais, como também sua defesa judicial deve ser coletiva, seja em benefício dos lesados, seja ainda em proveito da ordem jurídica. (Netto, 2024, p. 579).

O idoso, ao se deparar com a necessidade de se obter ajuda de algum fornecedor ou prestador de serviços, contribui para que seja submetido ao que é oferecido, acabando por contrair uma obrigação ao assinar contrato ou comprometendo sua renda sem ideia dos compromissos envolvidos, lhe causando infortúnios futuros. A proteção contratual está disposta em seu artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), demonstrando a importância que o consumidor tem ao saber previamente e tendo total conhecimento do que está disposto no contrato. (Tartuce; Neves, 2014, *apud*, Alves; Medeiros, 2022).

Se tratando da dignidade da pessoa humana, no que diz respeito a pessoa idosa, destaca-se o artigo 230 da Constituição Federal de 1988, o qual: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.” (Brasil, 1988, online).

Um importante avanço adveio com a Lei 10.741/2003, o Estatuto do Idoso, a qual assegura os direitos das pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, dando uma eficácia ao artigo 230 da Constituição Federal.

Contudo, é na seara contratual que vê-se expostamente uma intensa fragilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, surge então a “hipervulnerabilidade” servindo como paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo afetado (Schmitt, 2017).

O contrato de empréstimo consignado afirma a vulnerabilidade do idoso, que com pouca capacidade de discernimento e escolha se depara com termos técnicos e cláusulas contratuais que não são compreensíveis. É o que assevera Claudia Lima Marques:

Tratando-se do consumidor ‘idoso’ (assim considerado indistintamente aquele cuja idade está acima de 60 anos) é, porém, um consumidor de vulnerabilidade

potencializada. Potencializada pela vulnerabilidade fática e técnica, pois é um leigo frente a um especialista organizado em cadeia de fornecimento de serviços [...]. (Marques, 2003, p. 194 *apud* Pinheiro; Detroz, 2012, p.137-138)

Para a proteção jurisdicional dessa parcela da população, utiliza-se nos litígios, princípios basilares para a resolução dos casos, como o princípio da boa-fé objetiva que é um conceito chave em várias áreas do direito, especialmente no direito civil e no direito do consumidor. Ela estabelece que as partes envolvidas em uma relação jurídica devem agir de maneira honesta, leal e razoável, levando em consideração não apenas seus próprios interesses, mas também os interesses legítimos da outra parte.

Este princípio implica que as partes devem evitar agir de forma enganosa, abusiva ou injusta, e devem comunicar informações relevantes de forma clara e completa. Além disso, elas devem agir de acordo com os padrões de comportamento aceitos na sociedade e no contexto da relação em questão.

As relações contratuais de consumo têm larga aplicação jurisprudencial do princípio da boa-fé objetiva a qual está intrinsecamente ligada a Teoria Contratual, trazendo à tona a transparência nas relações de consumo, já como cláusula geral adentra o sistema jurídico pátrio, com o objetivo de no plano constitucional, realizar a justiça e a solidariedade social. (Capiberibe, 2012).

O sistema de proteção ao consumidor é um exemplo claro de como os princípios constitucionais, como a isonomia e a dignidade da pessoa humana, se refletem em uma área específica do direito.

A dignidade da pessoa humana na Carta Magna é um dos fundamentos instituídos e que orienta os demais ordenamentos, e possui como uma das finalidades principais a sua integração em uma sociedade justa, livre e solidária, na qual o crescimento nacional seja garantido e que procure extirpar a pobreza e a marginalização, para que as desigualdades sociais e regionais sejam reduzidas, possibilitando o bem da coletividade sem a existência de mazelas sociais. (Schimmit, 2014, *apud* Carneiro, 2019).

Por conseguinte, o princípio da isonomia assegura que todos os consumidores sejam tratados de forma igual perante a lei, sem discriminação injusta ou arbitrária. Isso implica, por exemplo, que os consumidores tenham direito a produtos e serviços de qualidade, sem distinção de raça, gênero, classe social ou qualquer outra característica pessoal. Sendo um dos princípios mais abrangente da Carta Magna. Subtrai-se desse princípio a consciência de que a lei é igual

para todos, mas observando cada um em suas individualidades, de maneira que se tornem iguais aos demais ao passo em que se igualam ou se diferenciam.

Quando a Constituição Federal de um país trata da regulação das relações entre consumidores e fornecedores ou estabelece diretrizes para o exercício econômico, ela está reconhecendo implicitamente a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de proteção, portanto demonstra o papel essencial do Estado na promoção de um equilíbrio entre as partes dessas relações jurídicas, garantindo que os consumidores, reconhecidos como a parte mais frágil, tenham seus direitos resguardados. Essa proteção é fundamental para assegurar a dignidade da pessoa humana e o respeito às normas de justiça social.

2.1 Superdividamento de Aposentados e Pensionistas

Os hábitos de consumo e o comportamento dos consumidores passaram por mudanças significativas ao longo do tempo, acompanhando a evolução do mercado e o fortalecimento das empresas produtoras de bens de consumo. Sob a influência de diversos fatores, como aspectos culturais, sociais e pessoais, o Brasil experimentou um crescimento descontrolado do consumismo, aliado a uma produção cada vez mais volátil e instável. (Felipe, 2023).

Desde a pandemia de 2020, causada pela disseminação do coronavírus (COVID-19), houve um impacto profundo e generalizado na economia global. As medidas de distanciamento social, os bloqueios e as restrições de mobilidade adotadas para conter a propagação do vírus resultaram na paralisação de diversos setores produtivos, levando a uma recessão econômica sem precedentes que ainda perduram.

De acordo com levantamento realizado pela Serasa, em 2022 o Brasil registrou 65,2 milhões de consumidores inadimplentes, ou seja, pessoas que não conseguem quitar suas dívidas e as mantêm em aberto, correspondendo a R\$ 263,4 bilhões somente em dívidas negativadas ou em atraso. Os dados também revelaram que cada brasileiro deve, em média, R\$ 4.042,08 e o número de inadimplentes aumentou 0,54% somente no mês de fevereiro de 2022, resultados que se basearam no fato de que cada Cadastro de Pessoa Física (CPF) possui uma média de três a quatro dívidas ativas. (Agência Brasil, 2022 *apud* Felipe, 2023).

Diante desse cenário, destaca-se a importância da educação financeira como uma ferramenta essencial para reduzir a vulnerabilidade do consumidor. Essa prática capacita indivíduos e suas famílias a gerirem suas finanças de maneira mais eficiente, permitindo o

estabelecimento de metas, a definição de prioridades e o planejamento consciente de receitas e despesas. Nesse contexto, a educação financeira incentiva uma nova visão sobre hábitos de consumo, auxiliando no direcionamento e diferenciação de estratégias voltadas para o atendimento de consumidores, especialmente aqueles de baixa renda, diante da atuação das instituições bancárias e da complexidade dos serviços financeiros em economias marcadas por instabilidade inflacionária e cambial. (Felipe, 2023).

De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios devem ter atenção para não comprometerem a renda com gastos não essenciais. Isso porque nesse tipo de crédito é possível utilizar até 45% do benefício. Sendo 35% para empréstimo pessoal consignado, 5% a 10% para o cartão de crédito consignado. Em dezembro de 2023, 6.796.060 pessoas contrataram empréstimo consignado com valor médio de R\$ 4.940,48, conforme balanço da Dataprev. (Brasil, 2024).

Diante da praticidade na celebração dos contratos e da rapidez na liberação do crédito, os empréstimos consignados frequentemente escondem taxas de juros que, ao longo do extenso prazo de pagamento, acabam ampliando significativamente o endividamento dos contratantes. (Macedo, 2023).

A título de exemplo, para um aposentado que recebe um salário-mínimo (R\$ 1.412,00, 2024) o valor máximo que pode ser comprometido mensalmente em um empréstimo consignado é de R\$ 494,20, seguindo a margem consignável de 35%. Esse valor é calculado multiplicando o salário-mínimo pela margem consignável, ajustando o limite de acordo com o aumento dos aposentados que recebem esse piso. (Bezerra, 2024).

Além do empréstimo consignado, há a Reserva de Margem Consignável (RMC) também conhecido como cartão consignado, é uma modalidade de cartão de crédito vinculada à margem consignável do cliente, que funciona de forma semelhante ao crédito consignado, mas com características específicas. (Serasa, 2024).

Como a parcela do empréstimo é descontada diretamente do benefício, a percepção de comodidade, praticidade e simplificação dos processos de contratação e demais procedimentos acaba mascarando o verdadeiro impacto que esse compromisso financeiro pode ter na qualidade de vida e em outras áreas da vida do contratante. (Macedo, 2023).

Os efeitos dos juros incorporados a esse tipo de contratação são pouco compreendidos, o que agrava ainda mais a questão, especialmente devido à falta de um conhecimento consolidado em educação financeira por parte dos aposentados e pensionistas.

Observa-se que é necessário refletir com maior precisão sobre o uso responsável e sustentável dos recursos disponibilizados pelas instituições financeiras. Caso contrário, há o risco de aumentar significativamente os níveis de endividamento, especialmente quando esses créditos são utilizados para quitar dívidas anteriores já vencidas ou para financiar despesas que não estejam relacionadas a investimentos produtivos que possam gerar retorno financeiro ou renda passiva. (Macedo, 2023).

De acordo com a Defensoria Pública do Estado de Ceará (2024), está cada vez mais comum a chegada de idosos, buscando atendimento por acabarem contratando empréstimos ou cartões consignados, ou caírem em golpes e estão endividadas porque, em muitos casos, assumiram essas dívidas sem compreender plenamente a dimensão do compromisso financeiro e as implicações do que estavam assinando. (Duarte, 2024).

O endividamento entre os idosos no Brasil é alarmante. De acordo com dados da Serasa divulgados em junho de 2023, mais de 71 milhões de brasileiros estão inadimplentes, e 18,1% deles têm mais de 60 anos. Fatores como a redução da renda, o aumento dos custos com medicamentos e o uso inadequado do crédito consignado, entre outros, colocam muitos idosos em uma situação de vulnerabilidade financeira. (Duarte, 2024).

A Defensora Pública Amélia Soares, do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Ceará (DPCE), destaca que essas situações muitas vezes envolvem fraudes e comprometem o mínimo necessário para a subsistência da pessoa. Esse conceito, conhecido como "mínimo existencial," ganhou destaque com a Lei 14.871/2021, que define o superendividamento como a condição em que um consumidor de boa-fé reconhece sua incapacidade de pagar todas as dívidas assumidas. A Defensora também assevera que:

São os desdobramentos que se convergem em relação à hipervulnerabilidade do consumidor idoso: é o super endividamento, que é justamente as dívidas acumuladas; tem as fraudes, porque ele fica muito mais suscetível às fraudes, principalmente porque depois de um empréstimo, ligam oferecendo refinanciamento ou a portabilidade, além dos empréstimos realizados sem solicitação. Os idosos são vítimas em todas as esferas. É importante pontuar que o superendividamento não é uma questão individual; é uma questão social. É preciso fazer essa reflexão, porque simplesmente exonerar a responsabilidade dos bancos é muito sério. Ninguém se endivida porque quer e muitas as situações que precisam ser enfrentadas. (Soares, *apud* Duarte, 2024, online).

O endividamento de idosos com empréstimos consignados combina vulnerabilidades financeiras e sociais. Muitos idosos acabam comprometendo grande parte de sua renda fixa, como aposentadorias e pensões, para pagar dívidas, frequentemente contraídas sem pleno conhecimento das condições ou por influência de terceiros, realidade que não só afeta a

qualidade de vida e o bem-estar dos idosos, mas também evidencia a necessidade de políticas públicas mais eficazes, fiscalização rigorosa e educação financeira voltada para essa faixa etária, a fim de protegê-los de abusos e garantir sua dignidade.

2.2 Avanço Digital e a Proteção de Dados

Após a pandemia da COVID-19 o uso da tecnologia passou por uma transformação, o que impactou significativamente a vários aspectos da vida pessoal, social e profissional. A necessidade de adaptação rápida durante a crise acelerou tendências que já estavam em curso, consolidando o papel da tecnologia como uma ferramenta essencial.

As instituições financeiras também se reinventaram com os bancos digitais, o qual têm conquistado a preferência dos clientes no Brasil devido aos benefícios que oferecem. (Furtado, 2020, *apud* Martins *et al.*, 2022). Os consumidores têm demonstrado maior satisfação com as instituições financeiras que disponibilizam serviços bancários via telemóvel. Além disso, os produtos e serviços oferecidos pelos bancos digitais apresentam custos mais competitivos em comparação com os bancos tradicionais, o que contribui para a crescente popularidade dessas plataformas. (Mamona, 2019, *apud* Martins *et al.*, 2022).

Segundo um estudo do Banco Central (2020):

O processo de digitalização dos serviços bancários surgiu da necessidade de desburocratização dos processos dos grandes bancos, o que resultou no aprimoramento da experiência do cliente, que teve acesso a mais segurança, transparência e agilidade em suas operações. Para lidar com esse movimento de digitalização bancária, os bancos têm buscado o desenvolvimento de capacidades organizacionais internas ou parcerias com empresas de tecnologia. O fenômeno da digitalização bancária engloba, em menor ou maior grau, todas as instituições financeiras, incluindo os maiores conglomerados bancários, que já estão em processo de migração integral para o ambiente digital e têm estimulado a migração dos clientes para esse canal de atendimento. (Banco Central, 2020, p.7).

Com a digitalização, qualquer dado fornecido torna-se viável o proveito de qualquer instituição seja ela pública ou privada para oferecer algum produto ou serviço. Os dados relacionados a uma pessoa ou a um grupo só têm utilidade prática se forem processados de maneira organizada, transformando-os em sequências ou sistemas compreensíveis. Esse tratamento permite extrair informações relevantes e produzir resultados concretos, gerando conhecimentos úteis a partir do conjunto de dados coletados.

De acordo com Guimarães (2021):

No ambiente virtual, da Internet, isso se dá de maneira mais dinâmica e sem que nós, usuários, tenhamos total conhecimento do que está sendo coletado de dados a nosso

respeito. Ao consultar um 'site' buscando opções de compra de uma panela de pressão, por exemplo, imediatamente após, iremos verificar, em outros sites (sítios), de outras empresas ou outros aplicativos, vários anúncios/ofertas de compra de panela de pressão serão apresentados para nós. O "sistema" descobriu, pela exteriorização de nossa pesquisa, que estamos interessados em (adquirir) uma panela de pressão e promoverá um "bombardeio" de ofertas sobre o objeto da pesquisa.

Nesse sentido, evidencia-se que os dados do titular foram manipulados, resultando em informações sobre este titular dos dados, ainda que não sensíveis, que disponibilizados na Internet, poderão ser acessados por terceiros. Só não temos certeza sobre o uso que será feito a partir dos dados obtidos, compilados e manipulados. (Guimarães, 2021, p. 39)

Com o crescente acesso aos bancos digitais e aos serviços disponibilizados por instituições financeiras, torna-se cada vez mais frequente a possibilidade de consumidores idosos aderirem a contratos sem o pleno entendimento de seus termos e condições. Além disso, ações aparentemente inofensivas, como a realização de uma pesquisa ou simulação de empréstimo, podem expor esses indivíduos a uma enxurrada de contatos indesejados, incluindo chamadas telefônicas e mensagens insistentes, promovendo a contratação de serviços financeiros, muitas vezes de forma pouco ética.

A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, alterada pela Lei nº 13.853 de 2019, é conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Ela regulamenta o tratamento de dados pessoais, inclusive em meios digitais, realizado por indivíduos ou organizações, sejam públicas ou privadas. O principal objetivo da LGPD é assegurar os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o pleno desenvolvimento da personalidade dos indivíduos. (Guimarães, 2021).

Com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o Brasil se junta aos países que possuem uma legislação específica e detalhada voltada para a proteção de dados pessoais. Essa lei reforça o direito à privacidade dos indivíduos, estabelecendo penalidades mais severas para quem violar esse direito, que é reconhecido como essencial. (Guimarães, 2021).

O avanço tecnológico permitiu que as instituições bancárias adotassem contratos virtuais como uma alternativa prática e eficiente para a concessão de empréstimos. Esse modelo elimina a necessidade de deslocamento físico, permitindo que todo o processo, desde a solicitação até a assinatura do contrato, seja realizado de forma digital. Por meio de plataformas online e aplicativos móveis, os clientes podem simular valores, analisar condições e formalizar contratos em poucos minutos. Além disso, a validação da identidade é geralmente feita por tecnologias de reconhecimento facial, assinaturas eletrônicas e autenticação em duas etapas, garantindo maior segurança ao processo.

No entanto, esse modelo também traz desafios, especialmente para grupos menos familiarizados com a tecnologia, como idosos ou pessoas sem acesso adequado à internet, que podem ser mais vulneráveis a fraudes ou a contratações feitas sem pleno entendimento das condições acordadas. Nesse sentido, a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preconiza que:

A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.” (STJ, 2012, online).

Em síntese, o avanço tecnológico e a digitalização de serviços bancários trouxeram inegáveis benefícios, como maior agilidade, praticidade e acessibilidade para os consumidores. Os bancos digitais consolidaram-se como uma alternativa moderna e eficiente, conquistando a preferência de muitos clientes devido à redução de custos e à simplificação de processos. Contudo, essa transformação também apresenta desafios significativos, especialmente no que diz respeito à proteção de dados e à inclusão digital.

A manipulação de informações pessoais para fins comerciais, sem o pleno consentimento dos titulares, evidencia a importância de legislações como a LGPD, que busca garantir a privacidade e os direitos fundamentais dos cidadãos no ambiente digital. Além disso, o modelo de contratação virtual, embora vantajoso, exige maior atenção para assegurar que todos os usuários, independentemente de sua familiaridade com a tecnologia, compreendam plenamente os serviços contratados.

2.3 A Responsabilidade Civil Objetiva das Instituições Financeiras e o Entendimento dos Juizados Especiais

A palavra "responsabilidade" tem origem no termo latino *spondeo*, utilizado para formalizar compromissos nos contratos verbais do direito romano. O conceito de responsabilidade assume diferentes significados, alguns baseados no livre-arbítrio, outros em fundamentos psicológicos, mas destaca-se especialmente como um elemento da convivência social. (Gonçalves, 2022).

Qualquer ação que cause prejuízo traz consigo, no contexto social, o desafio de atribuir responsabilidade. Esse conceito busca restaurar o equilíbrio moral e patrimonial que foi rompido pelo causador do dano. É precisamente a necessidade de restabelecer a harmonia e o

equilíbrio perdidos que dá origem à ideia de responsabilidade civil. Assim, pode-se dizer que a responsabilidade reflete a ideia de corrigir desequilíbrios, compensar prejuízos e reparar danos.

O artigo 170, inciso V, da Constituição Federal de 1988 estabelece que a organização da ordem econômica no Brasil deve respeitar, entre outros princípios, a defesa do consumidor. Como já mencionado neste texto, significa que as relações econômicas precisam ser estruturadas de forma a garantir a proteção e os direitos dos consumidores, reconhecendo sua posição de vulnerabilidade e assegurando práticas comerciais justas e equilibradas.

A responsabilidade civil consiste na responsabilização daquele que causou algum dano a outrem. Uma vez constatada a responsabilidade, deverá o agente que causou o dano repará-lo civilmente, seja repondo o prejuízo, seja por perdas e danos. Nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves explica que:

Em face do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos bancos, como prestadores de serviços, é objetiva. Dispõe, com efeito, o art. 14 do aludido diploma que o “fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (Gonçalves, 2022, p. 328).

Em sua essência a responsabilidade civil trata-se de um mecanismo de equilíbrio social que busca restituir o direito lesado e evitar o enriquecimento sem causa do ofensor. A responsabilidade objetiva como prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) não é necessário demonstrar a culpa do agente causador do dano.

Isso significa que, ao oferecerem serviços financeiros, têm o dever de garantir a segurança e a eficiência na prestação de seus serviços, bem como fornecer informações claras, precisas e completas aos consumidores. Caso haja falha na prestação do serviço ou insuficiência de informações que cause prejuízo ao consumidor, os bancos responderão pelos danos, mesmo que não tenham agido com culpa.

No Brasil a responsabilidade objetiva independe de culpa e é fundada na teoria do risco (Tartuce, 2020), que estabelece que aquele que exerce determinada atividade ou presta serviços assume os riscos inerentes a ela e deve responder pelos danos que dela decorram, independentemente de dolo ou negligência.

Essa responsabilização objetiva é uma importante ferramenta de proteção ao consumidor, parte hipossuficiente na relação contratual. Ela impõe um padrão de qualidade e segurança aos serviços prestados, reforçando a necessidade de diligência por parte dos fornecedores. Assim, o sistema jurídico brasileiro adota uma postura de tutela ao consumidor,

promovendo equilíbrio nas relações de consumo e reduzindo o ônus da prova que, em situações de responsabilidade subjetiva, recairia sobre o consumidor para demonstrar a culpa do fornecedor.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), somente neste ano (2024) foram ajuizados 2,3 milhões de processos envolvendo instituições bancárias, sendo os três primeiros, alienação fiduciária, contratos bancários e empréstimos consignados. (CNJ, 2024).

Os Juizados Especiais são responsáveis por receber e julgar causas consideradas de menor complexidade. De acordo com a Lei 9.099/95, as ações que tramitam nesses juizados seguem princípios como a oralidade, simplicidade, rapidez e economia processual. O objetivo é oferecer uma solução mais ágil e eficiente para os conflitos, evitando a formalidade excessiva e garantindo maior acessibilidade à Justiça.

Nos conflitos envolvendo instituições financeiras relacionados a empréstimos consignados, a maioria dessas ações é conduzida nos juizados especiais. Esses tribunais têm analisado essas demandas com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), uma ferramenta jurídica desenvolvida para tratar de questões que se repetem frequentemente em diversos processos judiciais. (TRT, 2024).

O objetivo principal do IRDR é assegurar a uniformidade das decisões judiciais sobre um mesmo tema, evitando divergências entre os julgamentos. Ele foi implementado para estabelecer um entendimento padronizado sobre questões legais que aparecem em grande número de ações judiciais. Quando um tribunal identifica uma quantidade significativa de processos abordando o mesmo problema, o IRDR pode ser utilizado para garantir uma aplicação consistente da lei. Exemplo da utilização do IRDR no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) (0003745-29.2018.8.06.0029):

Nesse caso, ao receber o Recurso Especial, exercendo a análise do juízo de admissibilidade formal definitivo, o Exmo. Ministro não ratificou a atribuição do efeito suspensivo aos recursos pendentes de julgamento, modulando os efeitos da decisão e, ademais, se verifica o transcurso de mais de 01 (um) ano entre a data de afetação da temática do citado IRDR aos dias que correm, vergando-se por destramá-lo, *incontinenti*, nos termos dos artigos 980, §ú e 1.037, §1º, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Assim, concluo por afastar a dita suspensão e passo a decidir o mérito do presente recurso, aplicando a decisão colegiada no IRDR julgado pelo TJCE, atendendo à estabilização provisória da tese firmada pelo egrégio tribunal no âmbito dos processos que estavam sobrestados na sua jurisdição, até que se torne definitiva com o julgamento do recurso especial e, principalmente, porque a decisão tem fundamento meritório no artigo 595 do Código Civil. (TJCE, 2024, online).

Nos casos em que os precedentes não se enquadram no IRDR, os processos são examinados individualmente, com base nas particularidades de cada situação. A interpretação dos contratos bancários, no contexto do direito civil contemporâneo, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da probidade e da ética, que são fundamentais para assegurar a justiça e a equidade nas relações contratuais. (Motta, 2023).

No Brasil, há pelo menos 11,3 milhões de pessoas com mais de 15 anos que são analfabetas, e 40% da população acima de 25 anos não concluiu o ensino fundamental. Uma parcela significativa desse grupo está inserida no sistema financeiro, com milhões de pessoas firmando contratos bancários de diferentes tipos a cada minuto. (Motta, 2023).

O analfabetismo, por si só, não torna uma pessoa civilmente incapaz para firmar contratos. Conforme ensinado por Pontes de Miranda, para que um negócio jurídico seja considerado válido, basta a manifestação de vontade, a capacidade do agente e um objeto lícito (Rodrigues, 2018). Além do cumprimento da forma exigida pela lei, quando aplicável:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei. (Brasil, 2002, online).

Ainda nos contratos realizados por pessoa analfabeta o Código Civil prevê, no seu artigo 595, que “No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.” (Brasil, 2002, online)

Nos contratos bancários, considerando o nível de instrução da maior parte da população, é evidente que muitas pessoas não possuem o conhecimento técnico necessário para compreender os detalhes das cláusulas inseridas nesses documentos complexos. Em algumas instituições, não são informados de forma clara os valores das parcelas futuras, sua evolução ao longo do tempo ou mesmo o custo total do contrato, o que dificulta a transparência e a compreensão por parte do consumidor. (Motta, 2023).

Decisão acerca do contrato bancário feito por pessoa analfabeta (0203424-34.2023.8.06.0029):

(...) Contudo, no caso concreto, compulsando a prova dos autos, percebo que a instituição financeira demandada não acostou qualquer instrumento contratual válido que comprove suas alegações, afastando, portanto, a tese defensiva. Isso porque, muito embora seja a parte autora analfabeta, o demandado não juntou o instrumento constando a

assinatura a rogo, subscrito por duas testemunhas e com a aposição da digital do contratante, em desacordo com as formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil, (...) (TJCE, 2024, online)

Ressalta-se que a celebração de contratos bancários com pessoas analfabetas exige cuidados especiais para assegurar a validade do negócio jurídico, conforme previsto no Código Civil. A ausência de formalidades essenciais, como a assinatura a rogo e a subscrição por testemunhas, compromete a legitimidade do contrato, podendo levar à sua nulidade, como demonstrado na decisão judicial apresentada.

O dever de transparência e clareza das instituições financeiras é indispensável nesses casos, especialmente em um cenário onde grande parte da população não dispõe do conhecimento técnico necessário para interpretar contratos complexos. Quando esses princípios não são respeitados, abre-se espaço para a responsabilização das instituições financeiras, tanto pela nulidade do negócio jurídico quanto pela reparação de eventuais danos causados aos consumidores.

É importante destacar que o simples fato de o consumidor enfrentar o constrangimento de ter seus dados pessoais utilizados indevidamente, como em casos de clonagem por fraude de terceiros, resultando na abertura de contas bancárias, contratação de empréstimos e descontos em sua aposentadoria, já caracteriza a ocorrência de danos morais. (Motta, 2023). Exemplo: (3000035-16.2022.8.06.0091)

[...] No tocante aos danos morais, resta comprovado de que houve fraude na constituição do contrato de empréstimo, visto que o autor encontrava-se recluso em cárcere na data da formalização do contrato e não há nos autos prova de autorização para terceiros, ensejando indenização por danos morais em virtude do desconto indevido ocasionando diminuição financeira. (...) (TJCE, 2024, online)

O dano moral, nesses casos, é intrínseco à situação, pois o impacto psicológico e emocional causado por tais práticas é significativo. Quando se trata de benefícios previdenciários, cuja natureza é alimentar, a situação se agrava, pois o consumidor não está apenas passando por um inconveniente do cotidiano mas de uma violação a qual enseja os danos morais. Os danos morais nesses casos se torna fundamental para proteger o consumidor em um cenário cada vez mais vulnerável às fraudes bancárias.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como objetivo principal esse estudo buscou-se refletir sobre a fragilidade da

população idosa nas relações de consumo, especialmente nos contratos bancários. Conclui-se então que o consumidor idoso, devido às suas peculiaridades e fragilidades, é especialmente vulnerável no âmbito dos contratos bancários, com destaque para os empréstimos consignados.

Essa hipervulnerabilidade é resultado de diversos fatores, como a falta de acesso pleno a informações claras e adequadas, a dificuldade em compreender os termos contratuais complexos e a pressão comercial para contratar serviços financeiros ou as limitações financeiras e cognitivas que podem comprometer sua capacidade de avaliar as condições desses contratos.

O idoso tem tido uma crescente relevância em razão do envelhecimento populacional e o aumento da sua participação no mercado de consumo, o que indica que a sua vulnerabilidade exige uma atenção especial no contexto das relações consumeristas. A legislação brasileira, incluindo o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor (CDC), busca proteger esse público contra práticas abusivas, assegurando direitos como prioridade no atendimento, informação clara e proibição da discriminação.

Com o impacto da digitalização, acelerados pela pandemia da COVID-19, a digitalização bancária ganhou destaque o uso de dados no ambiente digital levanta preocupações quanto à privacidade, destaca-se a LGPD como um grande aliado para proteção dos dados. Apesar da facilidade dos contratos virtuais, a inclusão digital e as fraudes continuam sendo desafios a serem enfrentados, desta forma o Superior Tribunal de justiça (STJ) reforça a responsabilidade das instituições financeiras no que cerne aos dados de seus consumidores a fim de evitar fraudes digitais.

Desta maneira, a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras surge como um equilíbrio social, expressa diretamente no Código de Defesa do Consumidor (CDC), ela equilibra a relação contratual tendo em vista que o consumidor é a parte mais vulnerável.

Os juizados especiais desempenham um papel crucial nas ações, as decisões enfatizam os danos morais, que são presumidos (*in re ipsa*), restituição em dobro do que foi cobrado indevidamente e cessação dos descontos, especialmente em casos que afetam benefícios previdenciários de natureza alimentar, protegendo-os de práticas abusivas e lesivas uniformizando as decisões que frequentemente envolvem contratos complexos.

Essas práticas impactam diretamente os proventos dos idosos, comprometendo sua renda fixa, destinada à sobrevivência e ao custeio de suas necessidades básicas. A recorrência de endividamento e a redução dos benefícios mensais para honrar as dívidas geram um ciclo de empobrecimento e de dependência financeira, afetando sua qualidade de vida e segurança.

REFERÊNCIAS

ALVES, Fabricio Germano; MEDEIROS, Mayara Vivian de. A Proteção Jurídica do Idoso como Consumidor Hipervulnerável. **R. Jur.** FA7, Fortaleza, v. 19, n. 1, p. 13-27, jan./abr. 2022.

BANCO CENTRAL. **Fintechs de crédito e bancos digitais.** Estudo Especial nº 89/2020.

BRASIL. **Margem do empréstimo consignado está atualizada.** Instituto Nacional de Seguro Social. Publicado em 24 de janeiro de 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inss/pt-br/noticias/margem-do-emprestimo-consignado-esta-atualizada> Acessado em: 20.nov.2024.

BRASIL. **Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.** Lei do Idoso. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2003.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Código Civil. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2002.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1988.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.** Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1990.

BEZERRA, Cecilia. **Valor máximo de empréstimo para um salário mínimo ou mais.** Blog Meu Tudo. Publicado em 14 de agosto de 2024. Disponível em: <https://meutudo.com.br/blog/valor-maximo-emprestimo-aposentado-salario-minimo/> Acessado em: 14.nov.2024.

CAPIBERIBE, Denise de Araújo. **O princípio Da boa-fé objetiva e sua evolução doutrinária e jurisprudencial ao longo dos 10 anos de edição do Novo Código Civil.** Série Aperfeiçoamento de Magistrados 13 - 10 Anos do Código Civil. Aplicação, Acertos, Desacertos e Novos Rumos Volume 1. 2012.

CARNEIRO, Natalia Karolina Farias. **Superendividamento do consumidor: A hipervulnerabilidade do idoso no âmbito de contratos de concessão de crédito.** Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado) curso de Direito, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, do Câmpus Universitário do Araguaia, da Universidade Federal de Mato Grosso. 2019.

CNJ. **Mais de 20 mil acordos com bancos devem ser fechados na Semana da Conciliação.** Conselho Nacional de Justiça. Publicado em 24 de outubro de 2024. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/mais-de-20-mil-acordos-com-bancos-devem-ser-fechados-na-semana-da-conciliacao/> Acessado em: 18.nov.2024.

CYPRESTE, Judite. **Idosos deixam de ser a menor parcela da população e já superam faixa de 15 a 24 anos, diz IBGE.** G1. Economia. Publicado 22 de agosto de 2024. Disponível

em: <https://g1.globo.com/economia/censo/noticia/2024/08/22/idosos-populacao-jovens.ghtml>
Acesso em: 30.set.2024 Acessado em: 09.set.2024.

DUARTE, Deborah. **Idosos ficam reféns de empréstimos consignados e buscam soluções na Defensoria.** Defensoria Pública do Ceará. Publicado em 19 de setembro de 2024.
Disponível em: <https://www.defensoria.ce.def.br/noticia/idosos-ficam-refens-de-emprestimos-consignados-e-buscam-solucoes-na-defensoria/> Acessado em: 14.out.2024.

FELIPE, Rafael Silveira. **Análise do perfil do endividamento e da inadimplência familiar no Brasil.** Monografia (Bacharelado). Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Graduação em Ciências Econômicas. 2023.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil.** Editora Saraiva. 2022.

GUIMARÃES, Gabriel Stagni. **A importância da lei geral de proteção de dados de pessoas em face do avanço tecnológico da sociedade: A proteção dos dados pessoais como direito fundamental.** Dissertação (Mestrado em Direito) Universidade Católica de São Paulo, 2021.

KERCHER, Sofia. **Idosos consomem R\$ 1,6 tri por ano, mas ainda não são foco das marcas, dizem especialistas.** CNN Brasil. Business. Publicado em 20 de novembro de 2022.
Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/idosos-consosem-r-16-tri-por-ano-mas-ainda-nao-sao-foco-das-marcas-dizem-especialistas/#goog_rewarded
Acesso em: 30.set.2024

MACEDO, Thiago Aurélio Teodoro de. **Endividamento e uso de crédito consignado: um olhar sobre a realidade do servidor público federal da Univasf.** Dissertação (Mestrado em Administração Pública) Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Juazeiro-BA, 2023.

MARTINS, Leila de Souza; et al.. **O Impacto dos Bancos Digitais no Sistema Bancário Brasileiro.** *Anais*, 19º Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade, São Paulo, 27 a 29 de julho de 2022.

MOTTA, Alan Rodrigues da. **O Novo Direito Bancário Civil e Processual Civil Constitucional.** Dialética. 2023.

NETTO, Felipe Braga. **Manual de Direito do Consumidor: à luz da jurisprudência do STJ.** 19 ed. Editora JUSPODIVM. 2024.

PINHEIRO, Rosalice Fidalgo; DETROZ, Derlayne. **A hipervulnerabilidade e os direitos fundamentais do consumidor idoso no direito brasileiro.** *Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo*. v. 2, n. 4, dezembro 2012.

SCHMITT, CRISTIANO HEINECK. **A “hipervulnerabilidade” como desafio do consumidor idoso no mercado de consumo.** *Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPeL) Dossiê Consumo e Vulnerabilidade: a proteção jurídica dos consumidores no século XXI*. Vol. 03, N. 1, Jan-Jun., 2017.

SERASA. **O que é a Reserva de Margem Consignável (RMC)?** Blog Serasa Crédito. Publicado em 7 de agosto de 2024. Disponível em: <https://www.serasa.com.br/credito/blog/reserva-margem-consignavel-como-funciona/> Acessado em: 04.nov.2024.

TARTUCE, Flávio. **Manual do Direito Civil**. 11 ed. Editora Método. 2020.

TJCE. Recurso Inominado Cível - 0003745-29.2018.8.06.0029, Rel. Desembargador(a) ANTONIO ALVES DE ARAUJO, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, data do julgamento: 01/04/2024, data da publicação: 03/04/2024. Disponível em: <https://esaj.tjce.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do> Acessado em: 25.nov.2024.

TJCE. Processo nº: 0203424-34.2023.8.06.0029, Juíz(a) DANIEL DE MENEZES FIGUEREDO COUTO BEM, 1ª Vara Cível da Comarca de Acopiara, data do julgamento: 29/11/2024, data da publicação: 02/12/2024. Disponível em: <https://esaj.tjce.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do> Acessado em: 03.dez.2024.

TJCE. Processo n.º: 3000035-16.2022.8.06.0091, Juíz(a) CARLIETE ROQUE GONÇALVES PALÁCIO, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IGUATU, data do julgamento: 11/07/2023, data da publicação: 11/07/2023. Disponível em: <https://pje-consulta.tjce.jus.br/pje2grau/ConsultaPublica/listView.seam> Acessado em: 03.dez.2024

STJ. Súmula 479. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012.2012 Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?livre=%27479%27.num.&O=JT> Acesso em: 03.dez.2024

TRT. **Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas:** Entenda o que é e como funciona. Justiça do Trabalho, TRT do 8ª Região. Publicado em 24 de junho de 2024. Disponível em: <https://www.trt8.jus.br/noticias/2024/incidente-de-resolucao-de-demandas-repetitivas-entenda-o-que-e-e-como-funciona#:~:text=O%20IRDR%20foi%20institu%C3%ADdo%20para,e%20a%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20da%20lei.> Acessado em: 25.nov.2024.